

**ICHKI ISHLAR XODIMINI KASBIY FAOLIYATGA MOSLASHISHNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI****Zaribov Zafarbek Ravshonbekovich****O'zbekiston Respublikasi****Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil tadqiqotchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606359>**

Ichki ishlar xodimlarini kasbiy faoliyatga moslashtirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u ham individual, ham ijtimoiy omillarni hisobga olishni talab qiladi. Yosh xodimlar yangi vazifalarga duch kelishadi va ko'pincha bunday vazifalarni bajarish stress darajasining oshishi, vaqt tanqisligi sharoitida tez va samarali qarorlar qabul qilish zarurati va boshqalar bilan bog'liq bo'ladi. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yil oxiriga kelib, ichki ishlar xodimlarining kadrlar bilan ta'minlanmaganligi ichki ishlar xodimlari shtat sonining 18,8 foizini tashkil etadi. Shu bilan birga, ichki ishlar organlarida katta ish stajiga ega bo'lmagan yosh xodimlar ham ishdan bo'shatiladi. Bunday hodisani qisman kasbiy faoliyatga moslashish jarayonidagi qiyinchiliklar bilan izohlash mumkin. Ichki ishlar organlari yosh xodimlarining moslashuvchanlik salohiyatini mustahkamlash va rivojlantirish bilan bog'liq muammolar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ular yangi qabul qilingan xodimlarning xizmatga psixologik tayyorgarligining zaifligida, xodimlarning xizmat faoliyati jarayonida fuqarolar bilan to'g'ri munosabatda bo'la olmasligida va nihoyat, xizmatga bo'lgan motivatsiyasining pastligida ifodalanadi [1].

Adaptatsiya masalalari zamonaviy ilmiy adabiyotlarda turli jihatlarida ko'rib chiqiladi: insonning psixologik sohasiga nisbatan, jamiyat institutlarining rivojlanishini, korxonalar faoliyatini tavsiflash uchun, shuningdek, ijtimoiy institutlarni boshqarish tizimini rivojlantirish nuqtai nazaridan [4].

Kasbiy moslashuvning asosiy bosqichlariga mualliflar quyidagilarni kiritadilar:

1. Kasbiy faoliyat bilan tanishish. Mutaxassisning umuman yangi vaziyat, turli harakatlarni baholash mezonlari, etalonlar, xulq-atvor me'yorlari haqida ma'lumot olishi.
2. Moslashish. Oldingi munosabatlarni saqlab qolgan holda yangi qadriyatlar tizimini tan olish bilan birga xodimning qayta yo'naltirilishi.
3. Assimilyatsiya. Muhitga moslashish, yangi guruh bilan identifikatsiya qilish.
4. Identifikatsiya. Shaxsiy maqsadlarni tashkilot maqsadlari bilan aynanlashtirish [5].

N.N.Ivashko moslashuvning quyidagi darajalarini aniqlagan:

- 1) dezadaptatsiya.
- 2) qoniqarli moslashuv.
- 3) muvaffaqiyatli moslashuv [2].

Ichki ishlar xodimlarida ruhiy dezadaptatsiya shaxsning ijtimoiy-psixologik salbiy o'zgarishlariga olib keladigan holatdir. Shu bois, ichki ishlar xodimlarida dezadaptatsiyaning rivojlanishiga olib keladigan quyidagi omillarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- kasbiy (tez-tez xizmat safarlari, maxsus sharoitlarda ishlash va boshqalar); - ijtimoiy (shaxslararo aloqalarni o'rnatish ko'nikmalarining yo'qligi, oilaviy munosabatlardagi muammolar va boshqalar);

- individual-psixologik (o'ziga yuqori baho berish va da'vo qilishning haddan tashqari yuqori darajasi, addiktiv ko'rinishlar va boshqalar). Adaptatsiya mavzusiga bag'ishlangan ilmiy

adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, yangi ish boshlayotgan ichki ishlar xodimlari adaptatsiya muammosiga uchta asosiy ko'rinishda duch kelishadi:

- funksional adaptatsiya;
- psixofiziologik adaptatsiya;
- ijtimoiy-psixologik adaptatsiya.

Psixofiziologik adaptatsiya murakkab jarayon bo'lib, organizm va uning psixikasining tashqi muhit o'zgarishlari va ichki sharoitlarga barqaror moslashish qobiliyatini aks ettiradi. Bu moslashuv ham fiziologik, ham psixologik jihatlarni o'z ichiga olib, insonning atrofdagi voqelik bilan uyg'un o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. Ushbu turdagi moslashuvning asosiy mexanizmlari gomeostaz, kognitiv jarayonlar, hissiy boshqaruv va motivatsiyadir.

Yosh ichki ishlar xodimlarining psixofiziologik moslashuvi quyidagilarda ifodalanadi:

- psixologik barqarorlikni rivojlantirish. Amaliy mashg'ulotlar diqqat, kuzatuvchanlik va tasavvurni rivojlantirishga, ekstremal vaziyatlarda xotirjamlik, chidamlilik va o'zini tuta bilishga yordam beradi.

- jismoniy kuch, chidamlilik va ish qobiliyatini oshirish. Tez-tez mashq qilish iroda va ishonchni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, jismoniy kuchlarning tez tiklanishini ta'minlaydi.

- tashkiliy talablarni qabul qilish. Bu mehnat va dam olish rejimi, me'yoriy hujjatlar, lavozim yo'riqnomalari, rahbariyatning ko'rsatma va farmoyishlaridir.

- Avvalgi shakllangan qarashlar va odatlarni qayta baholash. Xodim ularni jamoada qabul qilingan xulq-atvor me'yorlari va qoidalari bilan solishtiradi va o'z xulq-atvorining tegishli yo'nalishini ishlab chiqadi.

Yosh ichki ishlar xodimlarining funksional moslashuvi ular uchun yangi muhit sharoitlariga mos keladigan xulq-atvor modellarini shakllantirishda ifodalanadi. U xizmat sharoitlari va kasbiy faoliyat talablariga moslashishdan iborat.

Funksional moslashuvning ba'zi jihatlarini ajratib ko'rsatamiz:

- faoliyat mazmuni va shart-sharoitlariga moslashuv, bu vazifalar, predmet, usullar, vositalar, natijalar va ish sharoitlarini o'zlashtirishda ifodalanadi.

- kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallash. Xodim shaxsining zaruriy kasbiy sifatlarini shakllantirish.

- bo'linmalarining tashkiliy madaniyatiga moslashish. Xizmat jamoasi va kasbiy guruh me'yorlari, qadriyatlarini, an'analarini o'zlashtirish va qabul qilish.

- kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlariga qo'shilish. Motivatsiyani rivojlantirish, maqsadlarni shakllantirish, kasbiy ko'nikma va malakalarni egallash [3].

Kasbiy bilimlarga ega bo'lish Xizmatga muvaffaqiyatli moslashish faollik, tashabbuskorlik, shaxslararo aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash qobiliyati, kasbiy qiyinchiliklarni mustaqil ravishda yengib o'tish bilan tavsiflanadi. Yosh ichki ishlar xodimlarining ijtimoiylashuvi jarayonining muhim jihati kasbiy o'ziga xoslikni shakllantirishdir. Moslashuv davrida yosh ichki ishlar xodimlari yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan treninglardan o'tadilar. Bu esa o'ziga xos ish vositalari va usullarini o'zlashtirish imkonini beradi. Identiklikni shakllantirish o'z kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga va kasbiy o'sishga bo'lgan motivatsiyani oshirishga yordam beradi.

Lavozimda umumiy ish staji bir yildan kam bo'lgan ichki ishlar xodimlari o'rtasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyatida moslashuvchanlikning

o'rtacha va yuqori darajasi ustunlik qiladi. Bundan tashqari, muvaffaqiyatli moslashuvning asosiy elementi tajribali hamkasblarning qo'llab-quvvatlashi ekanligini ta'kidlash joiz. Mentorlik va murabbiylik tajriba va bilimlarni uzatishning muhim vositalariga aylanmoqda. O'z navbatida boshlovchi mutaxassislarining yangi ijtimoiy-madaniy muhitga kirish jarayonini osonlashtiradi. Jamoada ishonch muhitini yaratish ochiqlik va o'z kechinmalarini baham ko'rishga tayyorlikni ta'minlaydi. Bu esa moslashuv jarayonining uyg'unlashuviga ham hissa qo'shadi. Yosh ichki ishlar xodimlarining muvaffaqiyatli ijtimoiy-psixologik moslashuvi ularning kasbiy samaradorligi va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маюров Н.П., Маюров П.Н., Ороева О.Д. Особенности профессиональной адаптации молодых сотрудников ОВД к службе // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 4 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-sotrudnikov-ovd-k-sluzhbe> (дата обращения: 16.01.2025).
2. // Першина К.В. Особенности социально-психологической адаптации сотрудников полиции Пензенский психологический вестник. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-sotrudnikov-politsii> (дата обращения: 16.01.2025).
3. Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специалистов ОВД: понятие и пути совершенствования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov-ovd-ponyatie-i-puti-sovershenstvovaniya> (дата обращения: 16.01.2025).
4. Соколова Ю.А. Генезис понятия "адаптация" // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ponyatiya-adaptatsiya> (дата обращения: 16.01.2025).
5. Федосеева А.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. URL: <https://science.education.ru/ru/article/view?id=17400> (дата обращения: 16.01.2025).